

“DASTUR AL-VUZARO” ASARINING NUSXALARI, MATN NASHRLARI VA TARJIMALARI XUSUSIDA

Sherzod Shavkat o‘g‘li Karimov

*O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik
instituti tayanch doktoranti*

Tel.: +99890 929 77 89

E-mail: shkarimov7789@gmail.com

Annotatsiya. *Alisher Navoiyning tavsiyasi va maslahati bilan 915/1509-1510-yillarda yozilib tugallangan G‘iyosuddin ibn Humomuddin Xondamirning (879/1474-1475 – 941/1534-1535) “Dastur al-vuzaro” asari VII – XV asrlardagi Yaqin va O‘rta Sharqda hukmronlik qilgan yirik davlatlarning vazirlari tarjimai holi haqida hikoya qilib, unda keltirilgan ma’lumotlarning askari birlamchi va muhimdir. Shu jihatdan ham ushbu asar o‘z davridan to XIX asrning o‘rtalarigacha bir necha marta qayta ko‘chirilib, undan keying davrlarda asar ustida bir qancha tadqiqotlar ham olib borildi. Mazkur maqolada “Dastur al-vuzaro” ning dunyo kutubxonalari va fondlarida saqlanayotgan nusxalari, mazkur asarning nashrlari va tarjimalari tadqiq etilgan.*

Kalit so‘zlar: *“Dastur al-vuzaro”, Sayyid Nafisiy, Harbiy Sulaymon Amin, Bo‘riboy Ahmedov, Sevgi Kubra Akdemirel, Saljuqiylar, Temuriylar.*

О КОПИЯХ, ИЗДАНИЯХ И ПЕРЕВОДАХ «ДАСТУР АЛЬ- ВУЗАРА»

Шерзод Каримов

аспирант

Академия наук Республики Узбекистан

Институт востоковедения имени Абу Райхона Беруни

Тел: +998909297789

E-mail: shkarimov7789@gmail.com

Аннотация. *Произведение Гияс ад-Дина ибн Хумам ад-Дина Хондамира (879/1474-1475 - 941/1534-1535) «Дастур ал-вузара», написанное по совету и рекомендации Алишера Навои в 915/1509-1510 годах, повествует о*

биографиях визирей крупных государств, правивших на Ближнем и Среднем Востоке в VII – XV веках. Большая часть приведенных в нем сведений является первичной и важной. С этой точки зрения данное произведение неоднократно переписывалось со времени его создания до середины XIX века, а в последующие периоды над ним был проведен ряд исследований. В настоящей статье исследуются списки «Дастур ал-вузаро», хранящиеся в мировых библиотеках и фондах, а также издания и переводы этого произведения.

Ключевые слова: «Дастур ал-вузаро», Саййид Нафиси, Харби Сулейман Амин, Бурибой Ахмедов, Севги Кубра Акдемирель, Сельджукиды, Темуриды.

ON COPIES, EDITIONS AND TRANSLATIONS OF “DASTUR AL-WUZARA”

Sherzod Karimov

PhD student

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Institute of Oriental Studies named after Abu Rayhon Beruni

Tel.: +99890 929 77 89

E-mail: shkarimov7789@gmail.com

Annotation. *Written on the recommendation and advice of Alisher Navoi in 915/1509-1510, the work “Dastur al-wuzara” by Ghiyath al-Din ibn Humam al-Din Khwandamir (879/1474-1475 – 941/1534-1535) tells about the biographies of the ministers of the largest states that ruled the Middle and Near East in the 7th–15th centuries, and the soldier of the information presented in it is primary and important. In this regard, this work was rewritten several times from its time until the middle of the 19th century, and several studies were also conducted on the work in subsequent periods. This article examines copies of “Dastur al-wuzara” stored in libraries and funds around the world, as well as publications and translations of this work. In this regard, this work was rewritten several times from its time until the middle of the 19th century, and several studies were also conducted on the work in subsequent periods. This article examines copies of “Dastur al-wuzara” stored in libraries and funds around the world, as well as publications and translations of this work.*

Keywords: “Dastur al-wuzara”, Sayyid Nafisiy, Harbiy Sulayman Amin, Buriboy Ahmedov, Sevgi Kubra Akdemirel, Seljuks, Timurids.

KIRISH.

G‘iyosuddin Muhammad ibn Humomuddin Xondamirning “Dastur al-vuzaro” asari asosan Temuriylar davlati vazirlari uchun qo‘llanma sifatida yozilgan asardir. Asar 1509-1510-yillarda yozilgan.

Sharqda G‘iyosuddin Xondamirning “*Dastur al-vuzaro*” asari keng tarqalgan bo‘lib, XVI asrdan – XIX asrning ikkinchi yarmigacha ushbu asar bir necha marta qayta ko‘chirildi.

Hozirgi sharq qo‘lyozmalari kataloglaridan dunyoning turli kutubxonalarida saqlanayotgan “*Dastur al-vuzaro*”ning yigirmaga yaqin nusxasi mavjudligi bizga ma’lum. Shularning ayrimlari haqida ma’lumot beramiz:

- “*Dastur al-vuzaro*”ning eng qadimiy nusxasi Sankt-Peterburg shahridagi Rossiya Milliy kutubxonasi (avvalgi Davlat ommaviy kutubxonasi)da № Ханьиков 66 inventar raqami ostida saqlanadi. U hijriy 974-yil 22-rabi’ al-avval/1566-yil 7-oktabrda ko‘chirilgan bo‘lib, Sharq charm muqovali va Sharq qog‘ozida. Qog‘oz o‘lchami 23x17 sm, jami 112 varaqdan iborat¹.

- To‘rtta nusxasi Rossiya Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik instituti (avvalgi Osiyo xalqlari instituti)da saqlanadi:

1. № B 655 (571bb) raqami ostida saqlanayotgan to‘liq nusxa hijriy 997-yil 4-zulhijja/1589-yil 15-aprel kuni Abarkuh (Eron)da ko‘chirilgan. Temuriylar vaziri Xoja Majiduddin Muhammaddan keyin (225b varaq) Xoja Qavomuddin Nizomulmulk (235b), Xoja Imodulislom (243a) va Xoja Afzaluddin Muhammad Kermoniy (243a) haqidagi ma’lumot bor².

Qog‘oz o‘lchami 21,2x12,3 sm, matn o‘lchami 15x7 sm. Satrlar 15 qatordan iborat, jami 251 varaq. Matn qora siyohda, sarlavhalar qizil siyohda, ingichka *nasta’liq* xatida yozilgan. Sharq qora charm muqovali va Sharq qog‘ozida³.

¹ Костыгова Г.И. Персидские и таджикские рукописи Государственной Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Алфавитный каталог. Вып. 1. – Ленинград, 1988. № 446. – С. 164.

² Миклухо-Маклай Н.Д. Описание таджикских и персидских рукописей Института народов Азии. Вып. 2. – Москва: ИВЛ, 1961. – С. 53. № 125.

³ O‘sha joyda.

2. № B 658 (571c) raqamli to‘liq nusxa B 655 raqamli qo‘lyozmaga o‘xshash. Hijriy 1023/1614-1615-yillarda Hindistonda ko‘chirilgan. Sahifalar orasida kitobning avvalgi egalariga tegishli bo‘lgan 1140/1727-1728-yillar hamda 1207-yil 20-rabi’ al-avval/1792-yil 10-noyabr sanalari tushirilgan muhrlar bosilgan⁴.

Qog‘oz o‘lchami 20,5x13,4 sm, matn o‘lchami 14x8 sm. Satrlar 16 qatordan iborat, jami 254 varaq. Matnning asosiy qismi qora siyohda, sarlavhalar qizil siyohda, qalin bo‘lmagan *nasta’liq* xatida yozilgan. Sharq (Markaziy Osiyo) karton muqovali, Sharq (hind) qog‘ozida. Qo‘lyozmaning barcha varaqlari qurtlagan, restovratsiya qilish jarayonida varaqlar to‘liq yoki qisman paginatsiyalangan⁵.

3. № D 348-1 (Nov. 1121) qo‘lyozmasi № B 657 qo‘lyozma nusxasiga qaraganda biroz qisqa. Masalan, qo‘lyozmaning oxirgi qismida Temuriylarning vaziri Xoja Majiduddin Muhammad (126a–128b) va Xoja Afzaluddin Muhammad Kermoniy (128b–132a)larning tarjimai hollari berilgan, Xoja Qavomuddin Nizomulmulk va Xoja Imodulislomlarning tarjimai hollari keltirilmagan. Qo‘lyozma XVII asrda Hindistonda ko‘chirilgan. Hoshiyalarida ko‘plab eslatmalar mavjud. Eng katta eslatmalardan biri 51a varaqda Boburiylar davlatining mashhur hukmdori Shohjahonning (1037/1628–1068/1659) vaziri Sa’dullohxon haqidadir.

Qog‘oz o‘lchami 29,8x16,7 sm, matn o‘lchami 23,5x11 sm. Jami 132 varaq, poygirlingan (54-varaqdan keyin xatolik ketgan). Qizil mato bilan o‘ralgan Sharqona charm muqovali va Yevropa qog‘ozida (1–2-varaqlar Sharq qog‘ozida), matnning asosiy qismi qora siyoh bilan, sarlavhalar qizil siyoh bilan *nasta’liq* xatida yozilgan. Ba’zi varaqlar namlikdan shikastlangan⁶.

4. № C 415 (571a) qo‘lyozmasi № B 657 qo‘lyozmasiga o‘xshash. Hijriy 1245/1829-1830-yillarda Amir Haydar davrida Buxoro shahrida Abdurahmon ibn Mirzo Podshoh tomonidan ko‘chirilgan⁷.

⁴ O‘sha asar. – C. 54. № 126.

⁵ O‘sha joyda.

⁶ O‘sha asar. – C. 54-55. № 127.

⁷ O‘sha asar. – C. 55. № 128.

Qog‘oz o‘lchami 25,5x15,8 sm, matn o‘lchami 17x8,3 sm. Satrlar 15 qatordan iborat, jami 422 varaq. Sharq qog‘ozida, matnning asosiy qismi qora siyoh bilan, sarlavhalar yo‘g‘on va qizil siyoh bilan, *nasta’liq* xatida yozilgan. charm koreshokli⁸, karton muqovali⁹.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR .

- № Ms. Orient. Fol. 288 inventar raqami ostida Berlin shahridagi Germaniya davlat kutubxonasida saqlanayotgan qo‘lyozma nusxasi 1013-yil rajab/1604-yil noyabr oyida Haydarobod (Hindiston)da Shamsuddin Ali ibn Husayn Sheroziy tomonidan ko‘chirilgan¹⁰.

Qog‘oz o‘lchami 24x14. Satrlar 17 qatordan iborat, jami 257 varaq. Sharq qog‘ozida, matnning asosiy qismi ingichka va qora siyoh bilan, sarlavhalar yo‘g‘on va qizil siyoh bilan, *nasta’liq* xatida yozilgan. Muqovasi va koreshogi qizil charmdan ishlangan. Qo‘lyozma to‘la holatda saqlangan bo‘lib, Xoja Afzaluddin Muhammad Kermoniyning tarjimai holi bilan yakunlangan¹¹. Koreshokda asar nomi “*Tarix-u dastur al-vuzaro*” (تاریخ دستور الوزرا) deb yozilgan¹².

- № NM 1961, 1486 inventar raqami ostida saqlanayotgan Karachi shahridagi Pokiston Milliy muzeyidagi qo‘lyozma 1029/1620-yil ko‘chirilgan¹³.

- Londoning Britaniya muzeyida № 234 inventar raqami ostida saqlanayotgan “*Dastur al-vuzaro*”ning qo‘lyozma nusxasi 1036/1627-yil ko‘chirilgan. Qo‘lyozma Xoja Majiduddin Muhammadning tarjimai holi bilan yakunlangan (183a). Matn 17 qatordan iborat bo‘lib, *nasx* xatida ko‘chirilgan¹⁴. Jami 191 varaq.

⁸ *Koreshok* – kitobning old va orqa muqovasini ushlab turuvchi qism. Kitobning matnli bloki ham koreshokka ulanadi.

⁹ Миклухо-Маклай Н.Д. Описание таджикских и персидских рукописей. Вып. 2. – С. 55. № 128.

¹⁰ Wilhelm Pertsch. Verzeichniss der Persischen handschriften der Königlischen bibliothek zu Berlin. – Berlin: A. Asher & CO, 1888. – С. 569-570. № 604.

¹¹ O‘sha joyda.

¹² [https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1763758435&PHYSID=PHYS_0538&DMDID=\(12.07.2024\)](https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1763758435&PHYSID=PHYS_0538&DMDID=(12.07.2024)).

¹³ Ashraf M. Persian manuscripts in the national museum of Pakistan at Karachi. History, biography, later and legends, geography and travel. – Karachi: Anjuman Press, 1971. – P. 219. № 214.

¹⁴ Rieu C. Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum. V. I. – London, 1879. – P. 335. № 234.

• O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida “*Dastur al-vuzaro*”ning ikkita qo‘lyozma nusxasi mavjud:

1. № 55/I inventar raqami ostida saqlanayotgan qo‘lyozma nusxasi to‘liq bo‘lib, 1275/1858-1859-yillarda ko‘chirilgan. Qo‘lyozmaning oxiri № B 657 nusxa kabi Xoja Majduddin Muhammad (97b), Xoja Qavomuddin Nizomulmulk (98a), Xoja Imodulislom (100a) va Xoja Afzaluddin Muhammad Kermoniylarning (100b) tarjimai hollari bilan yakunlangan¹⁵. 1a varaqda kitobning avvalgi egasiga tegishli muhr bosilgan bo‘lib, unda Mullo Komil ibn Mirzo Fozil (ملا كامل بن میرزا) (فاضل deb yozilgan. Muqovadagi muhrga asosan kitobning sahhofi Azim ibn Husayn (عظیم بن حسین).

Qog‘ozi o‘lchami 20x13 sm, matn o‘lchami 16x7,5 sm. Satrlar 19 qatordan iborat, jami 104 varaq. Sharqona loklangan karton muqovali, charm koreshokli, Sharq (Qo‘qon) qog‘ozida, barcha sahifalar poygirlangan. Matn yo‘g‘on va qora siyohli, sarlavhalar qizil siyohli, *nasta’liq* xatida yozilgan.

2. № 5524 inventar raqami ostida saqlanayotgan ikkinchi nusxa esa to‘liq bo‘lmasdan, IX asrda hukmronlik qilgan Abbosiy xalifa Mu’tamid Billahning (256/870 – 279/892) vaziri Abdulloh ibn Yahyoning tarjimai holi bilan yakunlangan¹⁶. Ayrim varaqlari (8a, 13b, 14a, 83b) namlikdan zarar ko‘rgan.

Qog‘ozi o‘lchami 24,5x15 sm, matn o‘lchami 17x8 sm. Satrlar 13 qatordan iborat, jami 64+1 varaq. Oxirgi varaqda boshqa kotibning yozuvi bilan Hazrati Yusuf haqidagi hikoya qo‘shib qo‘yilgan. Sharqona loklangan karton muqovali, charm koreshokli, Sharq (Qo‘qon) qog‘ozida, barcha sahifalar poygirlangan. Matn yo‘g‘on va qora siyohli, sarlavhalar qizil siyohli, *nasta’liq (shogirdiy)* xatida yozilgan¹⁷.

¹⁵ Собрание восточных рукописей АН УзССР. Т. I. Под ред. А.А. Семенова.– Ташкент: Изд. Академии наук УзССР, 1952. № 307. – С. 128.; Собрание восточных рукописей АН РУз. История. Сост. Юсупова Д.Ю., Джалилова Р.П. – Ташкент: Фан, 1998. – С. 437-438. № 1010.

¹⁶ Собрание восточных рукописей АН УзССР Т. VIII. Под ред. А.А.Семенова., Д.Г. Вороновского.– Ташкент: Наука, 1967. – С. 52. № 5647.; СВР. История.– С. 438. № 1011.

¹⁷ O‘sha joyda.

• № N.F. 238 HAN MAG inventar raqami bilan Vena shahridagi Avstriya milliy kutubxonasida saqlanayotgan qo‘lyozmaning ko‘chirilgan sanasi va kotibi ma’lum emas. Ushbu qo‘lyozmaning qog‘ozi o‘lchami 21,8x14,5 sm, qatorlari soni 16, jami 165 varaq. To‘liq holatda saqlangan bo‘lib, Xoja Afzaluddin Muhammad Kermoniyning tarjimai holi bilan yakunlangan¹⁸.

Jigarrang-sariq rangli Sharq qog‘ozida, nasta’liq xatida, asosiy matn qora siyoh va sarlavhalar qizil siyohda yozilgan. Hoshiyalar ko‘k, qizil, qora va tillarang bilan bezatilgan¹⁹. Yozuv xususiyatlari ko‘proq hind uslubiga o‘xshagani uchun Hindistondan ko‘chirilgan bo‘lishi mumkin.

Qo‘lyozmaning ayrim sahifalariga “*Dastur al-vuzaro*” (دستور الوزراء), “*Dastur--u tarix al-vuzaro*” (دستور تاريخ الوزراء), “*Tarix al-vuzaro*” (تاريخ الوزراء), “*Dastur-i vuzaro*” (دستور وزرا) deb qayd etilgan²⁰.

MUHOKAMA.

“*Dastur al-vuzaro*” asarining nashri haqida to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, ilk bora 1317/1938-yili Eronda Said Nafisiy tomonidan fors tilida kirish qism, izohlar va ko‘rsatkichlar bilan ilmiy-tanqidiy nashrini tayyorladi. Ushbu nashr 514 sahifadan iborat bo‘lib, “دستورالوزراء شامل احوال وزرای اسلام تا انقراض تیموریان” (“Temuriylar inqirozigacha islom vazirlari ahvolini qamrab olgan “Vazirlar uchun qo‘llanma”) nomi bilan Tehronning “Iqbol” nashriyotida chop etildi.

Yuqorida zikr etilgan nashrda Xondamirning hayoti va ijodi, u yashagan davrning siyosiy-ijtimoiy va ilmiy-madaniy muhiti, Xondamir asarlari haqida muqaddima berilgan²¹. Shuningdek, “*Dastur al-vuzaro*” haqida ham keng ma’lumot berilib, asarning manbalari va O‘rta asrlarda hukmronlik qilgan

¹⁸ Flugel G. Arabischen, Persischen und Turkischen hundschriften der Kaiserlich-Koniglichen hofbibliothek zu Wien. Zweiter band. – Wien: Druck und Verlag der K.K. Hof – Staatsdruckerei, 1865. – C. 369-370. № 1204.

¹⁹ O‘sha joyda.

²⁰ https://search.onb.ac.at/primo-explore/fulldisplay?docid=ONB_alma21313047550003338&context=L&vid=ONB&lang=de_DE&search_scope=ONB_gesamtbestand&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1&offset=0 (12.07.2024)

²¹ غياث الدين بن هماد الدين معروفه به خوندمير. دستور الوزراء. با تصحيح و مقدمه سعيد نفيسي. – تهران: انتشارات اقبال، 1938/1357 – ص. 1- ج.

musulmon mamlakatlarining tarixini, xususan, boshqaruv tarixini o‘rganishdagi ahamiyati haqida ham to‘xtalib o‘tgan²².

Said Nafisiy ushbu asarni nashr qilishda ikkita qo‘lyozmani asos qilib olgan. Ulardan birinchisi Abbos Iqbolning shaxsiy kolleksiyasida saqlanayotgan nusxa bo‘lib, uni shartli ravishda ق deb atagan. Ammo, bu qo‘lyozma nusxaning ko‘chirilgan yili noma’lum ekanligi aytib, uning yozuvi, qog‘oziga qarab hijriy XI asr/milodiy XVII asrga ta’alluqli ekanligini ta’kidlab o‘tgan.²³ Ikkinchi nusxani esa shartli ravishda خ deb atagan. Bu nusxa hijriy 1010-yil ramazon/1602-yil mart oyida ko‘chirilganini ta’kidlab, uning Sayyid Abdurrahim Xilxoliyning shaxsiy kolleksiyasida saqlanishini aytib o‘tgan²⁴.

Said Nafisiy “*Dastur al-vuzaro*”ni nashr etishda ko‘proq Abbos Iqbolning shaxsiy kolleksiyasida saqlanayotgan qo‘lyozmasidan foydalangan. Chunki, ushbu qo‘lyozma nusxaning yaxshi saqlanganligi, yozuvining nisbatan ravonligi nashr ishini osonlashtirishini sabab qilib ko‘rsatgan²⁵. Nashrning matni davomida Sayyid Abdurrahim Xilxoliy qo‘lyozmasining Abbos Iqbolning qo‘lyozmasidan farqli jihatlarini iqtibos ostida izoh berib ketgan. Shuni ta’kidlash kerakki, Abbos Iqbolning qo‘lyozmasida ba’zi joylarida matn yozilmasdan qoldirilgan yoki matndagi ba’zi so‘zlar va sanalar qirib o‘chirilgan, shu bilan birgalikda qo‘lyozmaning ba’zi varoqlari yirtib olinganini Nafisiy ta’kidlab o‘tadi. Ana shunday hollarda Sayyid Abdurrahim Xilxoliyning qo‘lyozmasidan foydalanilib, matnning umumiy mazmuni to‘g‘ri shakllantirilgan. Said Nafisiy Xilxoliyning qo‘lyozmasini undagi voqealarga asoslanib, Xondamir tomonidan 914/1508–916/1510-yillarda yozilgan, deb hisoblab, kotib tomonidan kam e’tibor bilan ko‘chirilganini aytgan²⁶.

“*Dastur al-vuzaro*”ning arab tiliga to‘liq tarjimasi, 1980-yil Misrning Qohira shahrida muqaddima, tarjima va izohlar bilan Doktor Harbiy Amin

²² O’sha asar. – ص. چ.ر.

²³ O’sha asar. – ص. د.

²⁴ O’sha asar. – ص. ذ. 465.

²⁵ O’sha asar. – ص. د.

²⁶ O’sha asar. – ص. ذ.

Sulaymon tomonidan “al-Hay’a al-Misriyya al-omma li-l-kuttob” nashriyotida nashr etilgan. H.A. Sulaymon ushbu asarni Doktor Fuod Abdulmu’tiy as-Sayyodga bag’ishlagan. Asar jami 492 betdan iborat bo’lib, Said Nafisiyning nashrini tarjima qilish bilan birgalikda, Xondamirning hayot yo’li va u yashagan davr muhitini yanada to’liqroq ochib berish uchun Xondamir xizmat qilgan tarixiy shaxslar (Husayn Boyqaro, Alisher Navoiy, Badiuzzamon Mirzo, Muhammad Zamon Mirzo, Bobur Mirzo, Humoyun Mirzo, G’iyosuddin Muhammad, Xoja Karimuddin Sovajiy) haqida alohida ma’lumot berib o’tgan va bu ma’lumotlarning aksariyatini “*Habib as-siyar*” asaridan olganini ta’kidlab o’tgan. Bundan tashqari, Xondamirning tug’ilishi, oilasi, ta’limi, siyosiy faoliyati va vafoti hamda asarlari haqida ham keng biografik ma’lumotlar berib o’tgan²⁷. “*Dastur al-vuzaro*”ning tarjimasidan oldin bu asarning Xondamir asarlari orasidagi o’rni, musulmon vazirlari haqida yozilgan kitoblardan farqli jihatlari, asarning uslubi kabi tadqiqot qismi ham berilgan²⁸. Tarjimon yuqorida sanab o’tilgan tadqiqotlaridan so’ng S. Nafisiyning muqaddimasini ham tarjima qilgandan so’ng²⁹, “*Dastur al-vuzaro*” matnining arab tilidagi tarjimasini keltirgan³⁰.

H.A. Sulaymon “*Dastur al-vuzaro*”ni tarjima qilar ekan, Said Nafisiyning nashrida berilgan ikki qo’lyozmaning farqli jihatlari ajratmaydi, iqtiboslarda berilgan aksar qo’lyozmalardagi farqlarni ko’rsatib o’tmaydi. Fors tilidagi she’rlarning kam qismini fors tilidagi variantini keltirib o’tgan bo’lsa (asosan, dastlabki boblardagini), aksar qismini to’g’ridan-to’g’ri arab tilidagi tarjimasini berib ketgan.

Shuni qayd etib o’tish kerakki, “*Dastur al-vuzaro*”da Qur’on Karim oyatlaridan ko’plab iqtiboslar keltirilgan. Qo’lyozma nusxalarda ham, Said Nafisiy tomonidan amalga oshirilgan nashrda ham oyatlar keltirilib, ularning qaysi suralarga tegishliligi, oyatlarning raqamlari ko’rsatib o’tilmagan. H.A. Sulaymon esa matnda kelgan oyatlarning qaysi suraga tegishliligi va oyatning raqamini

خواندمير. دستور الوزراء. تأليف وترجمه وتعليق الدكتور حربي امين سليمان. – القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1980. . ص. 61-19.

²⁸ O’sha asar. – .117-63. ص.

²⁹ O’sha asar. – .130-121. ص.

³⁰ O’sha asar. – .482-131. ص.

iqtibosda ko‘rsatib o‘tgan va bu asarni mutolaa qiluvchiga birmuncha yengillik keltiradi.

H.A. Sulaymon tarjimasida ba’zi juz’iy kamchiliklar ham kuzatiladi. Masalan, Temuriylar davrida vazirlik lavozimida faoliyat yuritgan *Na’imuddin Qo’histoniy* (نعيم الدين قهستاني)ning ismini sarlavha boshida *Muzaffaruddin Muxtor Sabzavoriy* (مظفر الدين مختار سبزواري)³¹ deb bergan. Vaholangki, Muzaffaruddin Muxtor Sabzavoriy haqida Na’imuddin Qo’histoniydan oldin ma’lumot berib bo‘lingan edi. Yoki bo‘lmasam Nizomuddin Ahmadning ismini “Nizomulmulkiddin Ahmad”³² (نظام الملك الدين احمد) sifatida bergan. Yana shunga o‘xshash kamchiliklar asarning boshqa qismlarida ham mavjud bo‘lib, biz buni texnik kamchiliklar deb qabul qilamiz. Chunki, yuqorida ko‘rsatilgani kabi texnik xarakterdagi kamchiliklar asarning umumiy mazmunini buzishga xizmat qilmaydi, deb hisoblaymiz.

NATIJALAR.

“*Dastur al-vuzaro*”ning o‘zbek tilidagi qisman tarjimasini ilk bora Bo‘riboy Ahmedov boshlab berdi. 1985-yil uning boshchiligida tuzilgan “Navoiy zamondoshlari xotirasida” nomli to‘plamda “*Dastur al-vuzaro*”ning oxirgi, ya’ni Temuriylar davriga oid bobning bir qismi o‘zbek tiliga tarjima qilindi³³. B. Ahmedov Temuriylar davrida xizmat qilgan, bo‘lib ham Alisher Navoiyning hayoti va faoliyatiga bevosita aloqador bo‘lgan Temuriylar davri, xususan, Sulton Husayn Mirzoning mashhur vazirlari bo‘lmish Xoja Majduddin Muhammad ibn Xoja G‘iyosuddin Pir Ahmad Xavofiy va Xoja Afzaluddin Muhammad Kermoniyar haqidagi tarjimayi hollarni tarjima qilib, yuqorida zikr qilingan to‘plamga kiritdi. B. Ahmedov ushbu tarjimini amalga oshirishda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining Asosiy fondida № 55/I raqami ostida saqlanayotgan “*Dastur al-*

³¹ O’sha asar. – .417 ص.

³² O’sha asar. – .469 ص.

³³ Ахмедов Б.А. Навоий замондошлари хотирасида. – Тошкент: Фафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа уйи, 1985. – 112-115 б.

vuzaro”ning qo‘lyozma nusxasidan foydalangan bo‘lib, qo‘lyozmaning 97b–103b varaqlari tarjimaga jalb etilgan.

1994-yil B. Ahmedovning “Tarixdan saboqlar” nomli asari nashr etildi. Ushbu asarning “Xondamir va uning ilmiy merosi”³⁴ deb nomlangan qismida Xondamirning bizgacha ma’lum bo‘lgan barcha asarlari va ularning mazmuni haqida ma’lumot berar ekan, ular orasida “*Dastur al-vuzaro*”ning yana bir qismi, ya’ni Chingizxon va undan keyingi davrda mo‘g‘ullar davlatida vazirlik darajasiga erishgan Mahmud Yalavoch va uning o‘g‘li Mas’udbeklar haqida qism qisman tarjimasi berildi³⁵. Bu tarjimada ham Sharqshunoslik institutining № 55/I raqamli qo‘lyozmaning 86a–88a varaqlaridan istifoda etilgan.

“*Dastur al-vuzaro*” asarining yana bir qismi Turkiyada ham tarjima qilindi. Bugungi kunda butun dunyo xalqlari o‘tmishda o‘z davlatlarining boshqaruv tizimi qanday bo‘lgani, rivojlanish yoki tanazzulga olib kelgan omillar sababini o‘rganmoqdalar. Shu jumladan, Turkiya davlati tadqiqotchilari ham Saljuqiylar davlatining tarixi va boshqaruvini doimiy ravishda tadqiq etib boradilar. Yuqorida aytib o‘tganimizdek, “*Dastur al-vuzaro*”ning to‘qqizinchi bob (zikr)i Saljuqiy hukmdorlarining vazirlari tarjimai holiga bag‘ishlangan. Aynan shu qismini 2017-yil Isparta shahrida Sevgi Kubra Akdemirelning “Selçuklu Vezirleri (*Dustûru’l-Vüzerâ*’ya Göre)” (“Saljuqiylar vazirlari (“*Dastur al-vuzaro*” asosida)”)”³⁶ nomli magistrlik dissertatsiyasining himoyasi doirasida fors tilidan turk tiliga tarjima qilindi. S.K. Akdemirel dissertatsiyasi ikki qismdan iborat bo‘lib, birinchi qismi Xondamirning hayoti va uning asarlari, “*Dastur al-vuzaro*”ning umumiy tavsifi, vazirlik lavozimining qisqacha tarixi, Saljuqiylar davlati vazirlariga oid tahlillarni keltirgan. Ushbu tadqiqot va tarjima uchun “*Dastur al-vuzaro*”ning Said Nafisiy tomonidan tayyorlangan nashri asos qilib olingan³⁷. S.K. Akdemirel “*Dastur al-vuzaro*”ni Saljuqiylar davlati vazirlarining shaxsiy xususiyatlarini hamda ularga mansub bo‘lgan davrdagi siyosiy voqealarni o‘z ichiga olishi jihatidan juda muhim

³⁴ Аҳмедов Б.А. Тарихдан сабоқлар. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – 337-363 б.

³⁵ O’sha asar. – 343-345 б.

³⁶ Akdemirel S.K. Selçuklu Vezirleri (*Dustûru’l-Vüzerâ*’ya Göre), Yüksek Lisans Tezi. – Isparta 2017.

³⁷ O’sha asar. – S. X.

manba deb hisoblaydi³⁸. Mazkur tadqiqotchi ushbu asarda vazirlarning tarjimai holi, shuningdek, vazirlik idorasining faoliyati, uning boshqaruvdagi o‘rni, vazirning ma’lumoti va ega bo‘lishi kerak bo‘lgan malakalari haqida bergan ma’lumotlarini juda qimmatli ekanligini ta’kidlab o‘tgan. Shuningdek, Xondamir bizning davrimizgacha yetib kelmagan manbalardan foydalangani boisdan ham “*Dastur al-vuzaro*”ni nafaqat Saljuqiylar davlati, balki boshqa musulmon mamlakatlarining davlat boshqaruvi, xususan, vazirlarning boshqaruvdagi faoliyatlari haqida qimmatli manbaligini eslatib o‘tgan.

S.K. Akdemirelning fikricha,³⁹ avvalgi tadqiqotlarda Saljuqiylar davlatining yigirma uch nafar vaziri ma’lum bo‘lib, Xondamir bunga qo‘shimcha yana o‘n ikki nafar vazir haqida ma’lumot berishi Saljuqiylar tarixiga qo‘shgan hissasi nuqtai nazaridan ahamiyatlidir. Shu bilan birgalikda, “*Dustur al-vuzaro*”ning “Saljuqiy vazirlari zikri” bobining tarjimasini Saljuqiylar davlati, shuningdek, turk madaniyati va sivilizatsiyasini o‘rganuvchi tadqiqotchilar uchun foydali bo‘ladi⁴⁰, deb umid bildirgan.

S.K. Akdemirel “*Dastur al-vuzaro*” asosida Saljuqiylar vazirlarini o‘rganar ekan, o‘z tadqiqotida vazirlarning ism-sharifi, nasl-nasabining kelib chiqishi, avvalgi kasbi yoki lavozimi, vakolat muddati hamda devonni qanday tark etgani haqida yaxlit jadval⁴¹ shakllantirgan. Ushbu jadval keyingi tadqiqotchilar va tarix faniga qiziquvchilar uchun yaxshi qo‘llanma bo‘lib xizmat qila oladi.

S.K. Akdemirel tadqiqotining ikkinchi qismi esa “*Dastur al-vuzaro*”ning “Saljuqiylar vazirlari zikri” bobining turk tilidagi izohli tarjimasini berilgan⁴². Xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatidan keyin⁴³ “*Dastur al-vuzaro*”ning Said Nafisiy tomonidan tayyorlangan fors tilidagi nashri ilova qilib berilgan⁴⁴.

XULOSA.

³⁸ O‘sha joyda.

³⁹ O‘sha joyda.

⁴⁰ O‘sha asar. – S. XI.

⁴¹ O‘sha asar. – S. 21.

⁴² O‘sha asar, – S. 28-109.

⁴³ O‘sha asar, – S. 110-119.

⁴⁴ O‘sha asar, – S. 120-159.

Yuqoridagi tahlillardan ko‘rib turibmizki, “*Dastur al-vuzaro*” asari o‘z vaqtida keng tarqalgan hamda bu asardan foydalanuvchilar soni ham, tabiiyki, ko‘p bo‘lgan. Gap shundaki, bu asarning fors tilidagi nashri va arab tilidagi tarjimasidan boshqa tillarga yaxlit tarjima qilinmagan hamda keng tadqiqot olib borilmagan. Jumladan, asarning original qismi bo‘lgan Temuriylar davri qismi ham tarjima qilinmay qolayotir. “*Dastur al-vuzaro*”ning ilmiy-izohli tarjimasini va asar asosida tadqiqotning amalga oshirilishi Temuriylar davri siyosiy hayotining ochilmagan taraflarini ko‘rsatib o‘tishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akdemirel S.K. Selçuklu Vezirleri (Dustûru'l-Vüzerâ'ya Göre), Yüksek Lisans Tezi. – Isparta 2017.
2. Ashraf M. Persian manuscripts in the national museum of Pakistan at Karachi. History, biography, dates and legends, geography and travel. – Karachi: Anjuman Press, 1971.
3. Flugel G. Arabischen, Persischen und Türkischen handschriften der Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien. Zweiter band. – Wien: Druck und Verlag der K.K. Hof – Staatsdruckerei, 1865.
4. Rieu C. Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum. V. I. – London, 1879.
5. Wilhelm Pertsch. Verzeichniss der Persischen handschriften der Königlich-bibliothek zu Berlin. – Berlin: A. Asher & CO, 1888.
6. Аҳмедов Б.А. Навоий замондошлари хотирасида. – Тошкент: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа уйи, 1985.
7. Аҳмедов Б.А. Тарихдан сабоқлар. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994.
8. Костыгова Г.И. Персидские и таджикские рукописи Государственной Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Алфавитный каталог. Вып. 1. – Ленинград, 1988.
9. Миклухо-Маклай Н.Д. Описание таджикских и персидских рукописей Института народов Азии. Вып. 2. – Москва: ИВЛ, 1961.
10. Собрание восточных рукописей АН УзССР. Т. I. Под. ред. А.А. Семенова. – Ташкент: Изд. Академии наук УзССР, 1952.
11. Собрание восточных рукописей АН УзССР Т. VIII. Под. ред. А.А. Семенова., Д.Г. Вороновского. – Ташкент: Наука, 1967.

12. Собрание восточных рукописей АН РУз. История. Сост. Юсупова Д.Ю., Джалилова Р.П. – Ташкент: Фан, 1998.
13. غياث الدين بن همام الدين معروفه به خوندمير. دستور الوزراء. با تصحيح و مقدمه سعيد نفيسي. – تهران: انتشارات اقبال، 1357/1938
14. خواندمير. دستور الوزراء. تأليف وترجمه وتعليق الدكتور حربي امين سليمان. – القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1980.

Internet nashrlari

1. https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht?PPN=PPN1763758435&PHYSID=PHYS_0538&DMDID=
2. https://search.onb.ac.at/primo-explore/fulldisplay?docid=ONB_alma21313047550003338&context=L&vid=ONB&lang=de_DE&search_scope=ONB_gesamtbestand&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1&offset=0